

Πειραματική διερεύνηση των δυναμικών ιδιοτήτων μιγμάτων χαλίκων και ανακυκλωμένων ελαστικών

Καπουνιάρης Α.¹, Βρατσικίδης Α.², Αναστασιάδης Α.³ Πιτιλάκης Δ.⁴

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εργαστηριακών δοκιμών στήλης συντονισμού (RC) και ανακυκλιζόμενης τριαξονικής φόρτισης (CTR_X) διενεργήθηκε σε μίγματα χαλίκων με ανακυκλωμένα ελαστικά αυτοκινήτων (GRM). Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε τρία διαφορετικά μίγματα με 0%, 10% και 30% περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαστικό. Η αύξηση της περιεκτικότητας του ελαστικού στα μίγματα οδηγεί σε μείωση της τιμής του μέτρου διάτμησης G_0 και σε αύξηση της απόσβεσης D_0 σε μικρές παραμορφώσεις ($\gamma=10^{-6}$ - $10^{-2}\%$) ενώ οι καμπύλες μεταβολής $G/G_0-\log\gamma-D$ εμφανίζουν μια πιο γραμμική συμπεριφορά. Αντίθετα, η αύξηση της μέσης ενεργούς τάσης στα δοκίμια οδηγεί σε αύξηση του μέτρου διάτμησης G , και αντίστοιχα σε μείωση της απόσβεσης D του μίγματος σε όλο το εύρος των παραμορφώσεων.

Λέξεις Κλειδιά: Εργαστηριακές Δοκιμές, Μίγματα Εδάφους Ελαστικών, Μέτρο Διάτμησης, Απόσβεση, Γεωτεχνική Σεισμική Μόνωση

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην εργασία, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας σειράς εργαστηριακών πειραμάτων για την εκτίμηση των δυναμικών ιδιοτήτων των Μιγμάτων Χαλίκων Ελαστικών (Gravel Rubber Mixture - GRM) που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα πεδίου και παρουσιάζονται αναλυτικά από τους [11]. Διεξήχθησαν δοκιμές στήλης συντονισμού (Resonant Column – RC) και ανακυκλιζόμενης τριαξονικής δοκιμής (Cyclic Triaxial Compression – CTR_X) σε GRM σε δοκίμια με κατά βάρος (κ.β.) περιεκτικότητα σε ελαστικό 0%, 10% και 30%, για τον προσδιορισμό των δυναμικών ιδιοτήτων σε ένα μεγάλο εύρος παραμορφώσεων (10^{-4} - 1%). Οι πειραματικές δοκιμές RC και CTR_X δίνουν τη δυνατότητα να προσδιοριστούν οι καμπύλες μείωσης του μέτρου διάτμησης και αύξησης της απόσβεσης υλικού (καμπύλες $G-\gamma-D$).

Ένα πολύ σημαντικό εύρημα είναι ότι ένα GRM με περιεκτικότητα (κ.β.) σε ελαστικό 30% παρουσιάζει έντονη ελαστική συμπεριφορά σε μεγάλο εύρος παραμορφώσεων και υψηλές τιμές

¹ Υποψήφιος Διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, anaskapo@civil.auth.gr

² Υποψήφιος Διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, avratsik@civil.auth.gr

³ Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, anas@civil.auth.gr

⁴ Αναπλ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, dpitilakis@civil.auth.gr

απόσβεσης. Ταυτόχρονα με την προσθήκη ελαστικού στα χαλίκια εντοπίζεται μείωση του μέτρου διάτμησης τόσο σε μεγάλες όσο και σε μικρές διατμητικές παραμορφώσεις.

2 ΜΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΙΚΙΩΝ - ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

2.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Τις τελευταίες δεκαετίες, η συσσώρευση και η απόρριψη ελαστικών έχει οδηγήσει σε ένα σοβαρό παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα [10]. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια ελαστικά παράγονται ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα και σχεδόν το 24% από αυτά κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση [15]. Εκτιμάται επίσης ότι πάνω από 800 εκατομμύρια χρησιμοποιημένα ελαστικά απορρίπτονται παγκοσμίως, προκαλώντας κάθε χρόνο σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια η χρήση των ιδιωτικών οχημάτων έχει αυξηθεί κατακόρυφως και τα νούμερα αυτά αναμένεται να αυξηθούν επιπλέον. Η παραπάνω κατάσταση έχει επιδεινωθεί την τελευταία διετία (2020-2022) λόγω της παγκόσμιας πανδημικής κρίσης του COVID-19 όπου προτιμάται η χρήση των ιδιωτικών οχημάτων έναντι των μέσων μαζικής μεταφοράς που ενδεχομένως αποτελούν εστίες συνωστισμού και κατ' επέκταση μόλυνσης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο πολύ λίγες ανεπτυγμένες χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία κ.λπ.) έχουν επιβάλει κανονισμούς για τη διαχείριση της ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων ελαστικών και τη μείωση της απόρριψής τους. Από την άλλη πλευρά, η πλειονότητα των αναπτυσσόμενων χωρών δεν έχει ακόμη διερευνήσει εναλλακτικές χρήσεις των ελαστικών, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Έτσι, όταν φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, εγκυμονούν σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες [14].

Την τελευταία δεκαετία, στην Ερευνητική Μονάδα Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Αντισεισμικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκτελείται ένα σημαντικό πειραματικό και θεωρητικό ερευνητικό πρόγραμμα, που σχετίζεται με μίγματα κοκκοποιημένων ελαστικών με εδαφικά υλικά. Διεξήχθη ένας μεγάλος αριθμός πειραμάτων (>400) σε μίγματα εδάφους και κοκκοποιημένων ελαστικών, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών στήλης συντονισμού, δοκιμών κυκλικής τριαξονικής φόρτισης, μονοτονικών δοκιμών τριαξονικής συμπίεσης και δοκιμών άμεσης διάτμησης, προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση της περιεκτικότητας σε ελαστικό σε μικρές παραμορφώσεις και σε μη γραμμικές δυναμικές ιδιότητες των SRM (Soil Rubber Mixtures) και των GRM. Οι [1], [2], [12] και [13] μελέτησαν τις δυναμικές ιδιότητες σε μικρές παραμορφώσεις των SRM με περιεκτικότητα σε ελαστικό έως και 35% ανά βάρος μίγματος. Με βάση μια σειρά δοκιμών στήλης συντονισμού, έδειξαν ότι το μέτρο διάτμησης σε μικρές παραμορφώσεις (G_o) μειώνεται και η αρχική απόσβεση (D_o) αυξάνεται με την αύξηση της περιεκτικότητας σε ελαστικό λόγω του αυξημένου αριθμού επαφών ανάμεσα στα σωματίδια του ελαστικού.

3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

3.1 Εισαγωγή

Η διεξαγωγή των πειραματικών δοκιμών είχε στόχο τον προσδιορισμό των φυσικών, μηχανικών και δυναμικών ιδιοτήτων των τριών μιγμάτων χαλικιού με ελαστικό (GRM) που

χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα πεδίου ως υλικά έδρασης της θεμελίωσης όπως περιγράφονται αναλυτικά στο [11].

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στη συσκευή της στήλης συντονισμού (Resonant Column - RC) σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές [7] και [4]. Αντίστοιχα οι δοκιμές στη συσκευή ανακυκλιζόμενης τριαξονικής φόρτισης (Cyclic Triaxial Compression- CTRX) σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές [6] και [8].

3.2 Υλικά προς διερεύνηση

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα φυσικά και συνθετικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στα εργαστηριακά πειράματα. Τα σχήματα 2α και 3α δείχνουν αντίστοιχα τα χαλίκια και τα ανακυκλωμένα ελαστικά αυτοκινήτων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε μίγματα στα πειράματα του πεδίου. Ακολούθως, στο σχήμα 1 δίνονται οι κοκκομετρικές καμπύλες έτσι όπως προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές [5] και [3].

Πίνακας 1: Φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές.

Ιδιότητες	Φυσικά Υλικά		Συνθετικά Υλικά	
	Χαλίκι	Χαλίκι	Ελαστικό	Ελαστικό
Υλικό	Χαλίκι	Χαλίκι	Ελαστικό	Ελαστικό
Κωδικός Υλικού	C1D21	C1D9	R3	R2
G_s (gr/cm ³)	2.67	2.67	1.10	1.10
D_{10} (mm)	14.69	6.87	2.07	0.97
D_{30} (mm)	18.80	7.91	2.67	1.27
D_{50} (mm)	20.76	8.96	3.27	1.58
D_{60} (mm)	21.67	9.48	3.56	1.73
C_u	1.48	1.38	1.72	1.79
C_c	1.11	0.96	0.97	0.97
e_{max}	1.385	1.266	1.616	1.465
e_{min}	0.844	0.765	1.075	1.000
Κατηγοριοποίηση	GP	GP	GR*	GR*

*GR: Granulated Rubber

Σχήμα 1: Κοκκομετρική διαβάθμιση των χαλίκων C1D21, C1D9 και των κοκκοποιημένων ελαστικών R3, R2

Το χαλίκι με κωδική ονομασία C1D21 που φαίνεται στο σχήμα 2α, είναι ένα θραυστό υλικό και ταξινομείται ως GP (Poorly graded Gravel) σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές [5] και [3]. Ο κωδικός C1D21 προσδιορίζεται από τις παραμέτρους που προκύπτουν από την κοκκομετρική ανάλυση του χονδρόκοκκου υλικού. Πιο συγκεκριμένα από τον συντελεστή ομοιομορφίας του υλικού ($C_u \approx 1$) και από μέση διάμετρο των κόκκων ($D_{50,s} \approx 21$ mm). Επιπρόσθετα, στο σχήμα 3α φαίνονται τα συνθετικά – κοκκοποιημένα ελαστικά με κωδικό R3 τα οποία παράχθηκαν από την

ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ελαστικών τροχοφόρων οχημάτων. Ο κωδικός R3 προσδιορίζει τη μέση διάμετρο των κοκκοποιημένων ελαστικών ($D_{50,r} \approx 3 \text{ mm}$).

Σχήμα 2α: Χαλίκι C1D21.

Σχήμα 2β: Χαλίκι C1D9.

Σχήμα 3α: Κοκκοποιημένο ελαστικό αυτοκινήτου R3.

Σχήμα 3β: Κοκκοποιημένο ελαστικό αυτοκινήτου R2.

3.3 Προετοιμασία Υλικών

Οι μέγιστες διαστάσεις του κυλινδρικού δείγματος εδάφους που μπορούν να εξεταστούν στη συσκευή Στήλης Συντονισμού (RC) περιορίζονται σε διάμετρο 70 mm και ύψος 140 mm. Ωστόσο, επειδή τα μεγέθη κόκκων των C1D21 και R3 είναι αρκετά μεγάλα, η προετοιμασία ενός δείγματος στις επιτρεπόμενες διαστάσεις είναι αδύνατη. Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα πρόσθετο μίγμα χρησιμοποιώντας χαλίκι και κοκκοποιημένο ελαστικό με μικρότερη μέση διάμετρο κόκκου κατά τους [1], [2], [12] και [13], οι οποίοι ανέφεραν ότι τα

GRM με την ίδιο λόγο μέσης διαμέτρου κόκκων ($D_{50,r}/D_{50,s}$) έχει περίπου την ίδια απόκριση σε συνθήκες μικρών παραμορφώσεων.

Επομένως, εξετάστηκε ένα ισοδύναμο GRM που αποτελείται από τα υλικά C1D9 (Σχήμα 2β) και R2 (Σχήμα 3β) για την εκτίμηση των δυναμικών του ιδιοτήτων σε συνθήκες μικρών παραμορφώσεων. Επιπρόσθετα εξετάστηκε το μίγμα C1D9-R2 τόσο με δοκιμές RC όσο και CTRX για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Το χαλίκι C1D9 ($C_u \approx 1$ & $D_{50,s} \approx 9$ mm) ταξινομείται ως GP σύμφωνα με τις προδιαγραφές [5] και [3]. Επιπρόσθετα, το ελαστικό R2 ($D_{50,r} \approx 2$ mm) δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα κοκκοποιημένο ελαστικό υλικό που αποτελείται από ανακυκλωμένα ελαστικά αυτοκινήτων. Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τις ιδιότητες των υλικών C1D9 και R2.

Το ειδικό βάρος, G_s , των χαλίκων C1D21 και C1D9 βρέθηκε R3 και R2, προσδιορίστηκε στη τιμή 1.10 σύμφωνα με την προδιαγραφή [9]. Συγκεκριμένα, και τα δύο χαλίκια έχουν σχεδόν την ίδια τιμή συντελεστή ομοιομορφίας (C_u) και καμπυλότητας (C_c). Παρόμοιες παραμέτρους έχουν και τα κοκκοποιημένα ελαστικά όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1. Η διαβάθμιση των κόκκων των υλικών χαλικιού και ελαστικού καθορίστηκε από την κοκκομετρική ανάλυση, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.

3.4 Προετοιμασία Δοκιμών

Για την προετοιμασία και την δημιουργία του δοκιμίου κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών δοκιμών ακολουθήθηκαν τυποποιημένες διαδικασίες ανάλογα με τον τύπο των εδαφών και το μέγεθος του δείγματος σύμφωνα με [1], [2], [12], [13], [16], [17]. Στον πίνακα 2 δίδονται οι ιδιότητες των υλικών, έτσι όπως προέκυψαν από τις πειραματικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν.

Αρχικά, χαλίκι C1D21 με κοκκοποιημένο ελαστικό R3 αναμίχθηκαν για να παρασκευαστούν ομοιόμορφα δείγματα σε τρία διαφορετικά ποσοστά 0%, 10%, και 30% της περιεκτικότητας σε ελαστικό κατά βάρος μίγματος για την αντιστοίχιση του GRM που χρησιμοποιείται στα πειράματα πεδίου. Τα δοκίμια δημιουργήθηκαν σταδιακά μέσα σε μία κυλινδρική μήτρα σε ίσες στρώσεις για να επιτευχθεί η ίδια σχετική πυκνότητα με το GRM στο πεδίο. Σημειώνεται ότι κατά τις δοκιμές πεδίου, τοποθετήθηκαν κυλινδρικές μεταλλικές μήτρες διαμέτρου 150mm εντός της στρώσης θεμελίωσης με το GRM που τοποθετήθηκε κάτω από τη βάση θεμελίωσης [11] για τον προσδιορισμό της τιμής του δείκτη πόρων και της σχετικής πυκνότητας σε κάθε εδαφική στρώση. Συγκεκριμένα, για το GRM100/0, GRM90/10 και GRM70/30 οι στρώσεις με GRM προσδιορίστηκαν οι τιμές 98%, 98% και 71% σχετικής πυκνότητας, αντίστοιχα.

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά μιγμάτων χαλίκων ελαστικού των εργαστηριακών δοκιμών.

Μίγμα GRM	C1D21-R3	C1D9-R2
Φυσικό Υλικό	Χαλίκι	Χαλίκι
Συνθετικό Υλικό	C1D21	C1D9
Περιεκτικότητα σε ελαστικό κ.β.	2.67	2.67
$D_{50,r}/D_{50,s}$	0.16	0.18
Συνθήκη Κορεσμού	Ξηρή	Ξηρή
Διαστάσεις Δειγμάτων	100x200	70x140
Εύρος Διατμητικών Παραμορφώσεων γ (%)	$10^{-2} - 10^0$	$10^{-5} - 10^0$
Είδος Δοκιμής	CTRX	RC

Από τους δύο τύπους δειγμάτων για τα εργαστηριακά πειράματα λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο των υλικών, τη μέση διάμετρο κόκκων των χαλίκων και τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις του δείγματος δημιουργήθηκαν ένα μεγάλο δείγμα C1D21-R3 διαμέτρου 100 mm και ύψους 200 mm και ένα μικρότερο δείγμα του μίγματος C1D9-R2 διαμέτρου 70 mm και ύψους 140 mm.

Αρχικά, μία συγκεκριμένη ποσότητα GRM, που καθορίζεται από τον απαιτούμενο δείκτη πόρων του δείγματος, χωρίζεται σε κλάσματα περίπου ίσης μάζας. Τα δοκίμια ύψους 200 mm δημιουργήθηκαν σε 10 στρώσεις, τα μικρότερα δοκίμια με ύψος 140 mm σε 7 στρώσεις, ενώ κάθε στρώση είχε ύψος περίπου 2 cm. Η κάθε στρώση συμπυκνώθηκε με ειδικό μεταλλικό στέλεχος (διαφορετικής διαμέτρου για το μικρό και μεγάλο δείγμα), στην ίδια ενέργεια συμπίκνωσης ανά όγκο δείγματος. Στο τέλος της διαδικασίας καταγράφονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες, όπως οι ακριβείς διαστάσεις δείγματος, ο αριθμός μεμβρανών κτλ.

Αφού το δείγμα προετοιμάστηκε και τοποθετήθηκε στη συσκευή (RC ή CTRX), ασκήθηκε περιμετρική ισοτροπική τάση 25 kPa. Στη συνέχεια, με τη παρέλευση 30 λεπτών για τη εξισορρόπηση του δείγματος πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές παραμόρφωσης του μίγματος ξεκινώντας από μικρές διατμητικές παραμορφώσεις ($\gamma \approx 10^{-6} \% - 10^{-2} \%$) στη συσκευή RC και καταλήγοντας σε μεγάλα πλάτη παραμορφώσεις ($\gamma \approx 10^{-2} \% - 10^0 \%$) στη συσκευή CTRX.

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταβάλλοντας κάθε φορά τη μέση ενεργό τάση σ' σε 50, 100 και 200 kPa.

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

4.1 Μέτρο διάτμησης

Όπως φαίνεται στα σχήματα 4α, 4β και 5α, το μέτρο διάτμησης G των μιγμάτων αυξάνεται με την αύξηση της μέσης ενεργού τάσης.

Σχήμα 4α: Μεταβολή του μέτρου διάτμησης G , με τη διατμητική παραμόρφωση γ (%), για το GRM 100/0

Σχήμα 4β: Μεταβολή του μέτρου διάτμησης G , με τη διατμητική παραμόρφωση γ (%), για το GRM 90/10.

Σχήμα 5α: Μεταβολή του μέτρου διάτμησης G, με τη διατμητική παραμόρφωση γ (%), για το GRM 70/30.

Σχήμα 5β: Μεταβολή του μέτρου διάτμησης G_0 σε μικρές παραμορφώσεις, με την μέση ενεργό τάση σ'_o .

Το μέτρο διάτμησης G_0 σε μικρές διατμητικές παραμορφώσεις γ μειώνεται με την αύξηση του ελαστικού στο μίγμα όπως φαίνεται στο σχήμα 5β. Η προσθήκη του ελαστικού αυξάνει τα σημεία επαφής των κόκκων χαλίκων με τους κόκκους του ελαστικού εμφανίζοντας μείωση του μέτρου διάτμησης G_0 .

4.2 Απόσβεση

Σχήμα 6α: Μεταβολή της απόσβεσης D, με τη διατμητική παραμόρφωση γ (%), για το GRM 100/0.

Σχήμα 6β: Μεταβολή της απόσβεσης D, με τη διατμητική παραμόρφωση γ (%), για το GRM 90/10.

Στα σχήματα 6α, 6β και 7α φαίνεται ότι η απόσβεση D των μιγμάτων αυξάνεται με την προσθήκη του ελαστικού. Σημαντική είναι η αύξηση της απόσβεσης για το GRM 70/30 σε μεγάλα πλάτη διατμητικών παραμορφώσεων ($\gamma > 10^{-2}$ %).

Σχήμα 7α: Μεταβολή της απόσβεσης D , με τη διατμητική παραμόρφωση γ (%), για το GRM 70/30.

● GRM100/0 ■ GRM90/10 ▲ GRM70/30

Σχήμα 7β: Μεταβολή της απόσβεσης D_0 σε μικρές παραμορφώσεις, με την μέση ενεργό τάση σ'_0 .

Επιπρόσθετα η απόσβεση εμφανίζει μικρή μείωση με την αύξηση της μέσης ενεργούς τάσης σ'_0 (σχήμα 7β) λόγω της αύξησης των διατμητικών τάσεων στα υλικά.

4.2 Μέτρο διάτμησης-Παραμόρφωση-Απόσβεση (Καμπύλες $G\gamma D$)

Σχήμα 8α: Μεταβολή της λόγου διάτμησης G/G_0 , με τη διατμητική παραμόρφωση γ (%), για το GRM100/0.

Σχήμα 8β: Μεταβολή της λόγου διάτμησης G/G_0 , με τη διατμητική παραμόρφωση γ (%), για το GRM90/10.

Από το σχήμα 9α φαίνεται ότι το GRM με 30% περιεκτικότητα κ.β. σε ελαστικό έχει μία έντονη γραμμική συμπεριφορά. Αντιθέτως τα GRM με 0% και 10% περιεκτικότητα ελαστικού (σχήματα

8α και 8β) εμφανίζουν έντονη μη γραμμική συμπεριφορά με μεγάλη απομείωση του μέτρου διάτμησης σε μεγάλες διατμητικές παραμορφώσεις ($\gamma > 10^{-2}$ %).

Σχήμα 9α: Μεταβολή της λόγου διάτμησης G/G_0 , με τη διατμητική παραμόρφωση γ (%), για το GRM70/30.

Σχήμα 9β: Μεταβολή της ταχύτητας V_s σε μικρές παραμορφώσεις, με την μέση ενεργό τάση σ'_o .

Επιπρόσθετα στο σχήμα 9β παρουσιάζεται η μεταβολή της ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών κυμάτων V_s των τριών μιγμάτων σε διαφορετικές τιμές της μέσης ισότροπης τάση σ'_o . Η ταχύτητα V_s όπως φαίνεται και σε σύγκριση με το σχήμα 7β ακολουθεί την συμπεριφορά του μέτρου διάτμησης σε μικρές διατμητικές παραμορφώσεις.

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών που αφορούν τα μίγματα χαλίκων με ανακυκλωμένα κοκκοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων (GRM). Οι δοκιμές περιλαμβάναν τόσο δοκιμές Στήλης Συντονισμού όσο και Ανακυκλιζόμενης Τριαξονικής Φόρτισης (Cyclic Triaxial Compression – CTRX) με κύριο στόχο τη διερεύνηση των δυναμικών ιδιοτήτων των υλικών GRM.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οδήγησε στα εξής βασικά συμπεράσματα:

- Η προσθήκη ελαστικού με περιεκτικότητα 30% κ.β. στα μίγματα GRM δημιουργεί μία περισσότερο γραμμική συμπεριφορά στις καμπύλες απομείωσης του μέτρου διάτμησης.
- Η αύξηση της ποσότητας του ελαστικού στο δείγμα συνεπάγεται και ταυτόχρονη αύξηση της απόσβεσης τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες διατμητικές παραμορφώσεις.
- Η προσθήκη ελαστικού στο μίγμα με χαλίκια, οδηγεί στη μείωση της τιμής του μέτρου διάτμησης G .

6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η πειραματική μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «European Union’s Horizon 2020 research and innovation program (GA 952300) (ISTOS)»

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Anastasiadis, A., Senetakis, K. & Pitolakis, K. (2012a). Small-Strain Shear Modulus and Damping Ratio of Sand-Rubber and Gravel-Rubber Mixtures. *Geotechnical and Geological Engineering* 30, No. 2, 363–382.
2. Anastasiadis, A., Senetakis, K., Pitolakis, K., Gargala, C., Karakasi, I., Edil, T. B. & Dean, S. W. (2012b). Dynamic Behavior of Sand/Rubber Mixtures. Part I: Effect of Rubber Content and Duration of Confinement on Small-Strain Shear Modulus and Damping Ratio. *Journal of ASTM International* 9, No. 2, 103680.
3. ASTM-C136M-19 (2019). Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates. Standard, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.
4. ASTM-D2166-16 (2016). Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil. Standard, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.
5. ASTM-D2487-17 (2017). Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System). Standard, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.
6. ASTM-D3999-11 (2011). Standard Test Methods for the Determination of the Modulus and Damping Properties of Soils Using the Cyclic Triaxial Apparatus. Standard, American Society for Testing and Materials.
7. ASTM-D4015-15 (2015). Standard Test Methods for Modulus and Damping of Soils by the Resonant-Column. Standard, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.
8. ASTM-D5311M-13 (2013). Standard Test Method for Load Controlled Cyclic Triaxial Strength of Soil. Standard, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.
9. ASTM-D854-02 (2002). Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer. Standard, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.
10. Edil, T. B. & Bosscher, P. J. (1994). Engineering Properties of Tire Chips and Soil Mixtures. *Geotechnical Testing Journal* 17, No. 4, 453, doi:10.1520/GTJ10306J.
11. Pitolakis D, Anastasiadis A, Vratisikidis A, Kapouniaris A, Massimino MR, Abate G, et al. Large-scale field testing of geotechnical seismic isolation of structures using gravel-rubber mixtures. *Earthquake Engineering & Structural Dynamics* 2021; 50(10): 2712–2731. DOI: 10.1002/eqe.3468.
12. Senetakis, K., Anastasiadis, A. & Pitolakis, K. (2012a). Dynamic properties of dry sand/rubber (SRM) and gravel/rubber (GRM) mixtures in a wide range of shearing strain amplitudes. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering* 33, No. 1, 38–53, doi: 10.1016/j.soildyn.2011.10.003.
13. Senetakis, K., Anastasiadis, A., Pitolakis, K., Souli, A., Edil, T. B. & Dean, S. W. (2012b). Dynamic Behavior of Sand/Rubber Mixtures, Part II: Effect of Rubber Content on G/GO- γ -DT Curves and Volumetric Threshold Strain. *Journal of ASTM International* 9, No. 2, 103711, doi:10.1520/JAI103711.
14. Tasalloti, A., Chiaro, G., Murali, A. & Banasiak, L. (2021). Physical and Mechanical Properties of Granulated Rubber Mixed with Granular Soils—A Literature Review. *Sustainability* 13, No. 8, 4309.
15. Torretta, V., Rada, E. C., Ragazzi, M., Trulli, E., Istrate, I. A. & Cioca, L. I. (2015). Treatment and disposal of tyres: Two EU approaches. A review. *Waste Management* 45, 152–160, doi:10.1016/j.wasman.2015.04.018.
16. Pistolas, G. A., Anastasiadis, A. & Pitolakis, K. (2018). Dynamic behaviour of granular soil materials mixed with granulated rubber: influence of rubber content and mean grain size ratio on shear modulus and damping ratio for a wide strain range. *Innovative Infrastructure Solutions* 3, No. 1, 1–14.
17. Tsinaris A., Anastasiadis A., Pitolakis K. (2015). Mechanical behavior of lightweight soil/rubber mixtures in a wide shear strain range, Proceedings of 16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, Greece, 2018.